

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.5

ШТЕРМА Т. В.

Теоретичні підходи до сутності, типології та особливостей формування трудового потенціалу

Предмет дослідження. У статті науково-обґрунтовано підходи формування, розвитку та ефективності використання трудового потенціалу. Автором розглянуті ключові теоретичні аспекти сутності, типології та особливостей формування трудового потенціалу.

Мета дослідження. Розглянуто теоретичні підходи щодо тлумачення трудового потенціалу як економічної категорії. Визначаючи сутність економічної категорії «трудоий потенціал», дослідження проведемо в трьох основних напрямках: за сукупністю якісних показників, за сукупністю кількісних показників і як комплексної соціально-економічної категорії.

Результати роботи. Виходячи із доведеного, визначено економічну суть терміну «потенціал», як сукупність всіх наявних засобів, продуктивної сили, резервів та запасів, які використовуються в теперішньому часі, їх розвиток і надбання в майбутньому, які можуть бути використані в діяльності даного суб'єкта підприємницької діяльності і які, за різних умов впливають на підвищення ефективності даного господарюючого суб'єкта.

Висновки. Враховуючи особливості формування трудового потенціалу, категорію «трудоий потенціал» охарактеризовано в трьох вимірах часу: минулому, теперішньому та майбутньому. Окреслено, що «трудоий потенціал» це можливості економічно активного населення до праці, зумовлені в поєднанні як кількісних так і якісних його характеристик, що реалізуються у наданні якісної суспільно-корисної праці і проявляються в здібностях, фаховості, навиках, компетентностях та інших людських якостях, які необхідні для виконання різних функцій та завдань, задоволення суспільних потреб.

Ключові слова: потенціал, трудоий потенціал, ефективність використання, трудові ресурси.

SHTERMA T. V.

Theoretical approaches to the essence, typology and features of employment potential formation

The subject of the study. The article scientifically substantiates approaches to the formation, development and effective use of labor potential. The author considered the key theoretical aspects of the essence, typology and features of the formation of labor potential.

The purpose of the study. *Theoretical approaches to the interpretation of labor potential as an economic category are considered. Determining the essence of the economic category «labor potential», we will conduct research in three main directions: according to a set of qualitative indicators, according to a set of quantitative indicators and as a complex socio-economic category.*

Work results. *Based on the evidence, the economic essence of the term «potential» is defined as the totality of all available means, productive power, reserves and stocks that are used in the present, their development and acquisition in the future, which can be used in the activity of a given subject of entrepreneurial activity and which, under different conditions, affect the efficiency of this business entity.*

Conclusions. *Taking into account the peculiarities of the formation of labor potential, the category «labor potential» is characterized in three dimensions of time: past, present and future. It is defined that «labor potential» is the ability of the economically active population to work, determined by a combination of both its quantitative and qualitative characteristics, which are realized in the provision of high-quality socially useful work and are manifested in abilities, expertise, skills, competences and other human qualities, which are necessary for the performance of various functions and tasks, meeting public needs*

Key words: *potential, labor potential, efficiency of use, labor resources.*

Постановка проблеми. В умовах сьогодення ведення бізнесу особливу актуальність набувають питання формування, розвитку та ефективності використання трудового потенціалу. Достатня наявність в бізнес-структурах такого потенціалу, раціональне його використання, забезпечення високого рівня продуктивності праці має надвелике значення для підвищення ефективності розвитку суб'єктів господарювання.

Формування, розвиток та ефективність використання трудового потенціалу є ключовим завданням нашої країни сьогодні, завтра і в майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми розвитку трудового потенціалу досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені: В. Геєць, М. Волков, М. Денисенко, А. Динкін, М. Козоріз, Л. Яремко, В. Ляшенко.

Актуальні проблеми розвитку трудового потенціалу досліджували в своїх працях такі провідні зарубіжні науковці: Gornu A., Putri Ananda, Rahmawati F., F., Shandy Narmaditya, та такі вітчизняні Багатеренко А.О., Васильчак С.В., Деліні М.М., Сабан М.В., Савін С., Тодощук А.В., Томчук О. В. Федоришина О.О., та ін. Не дивлячись на наявність значної кількості наукових праць з означеної проблематики, досі не вирішеними залишаються окремі питання теоретичного та практичного спрямування.

Формулювання цілей статті. Як описано вище, враховуючи важливі прийняті рішення, актуальність та вагомість питань розвитку та ефективності використання трудового потенціалу в нашій країні визначається на рівні держави, регіо-

нів, бізнес-структур та суб'єктів соціального партнерства, таких як представники трудових колективів та роботодавців. Тому метою дослідження є визначити сутність економічної категорії «трудо-вий потенціал» враховуючи реалії сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Для проведення дослідження та з'ясування проблем формування та стратегічного розвитку трудового потенціалу, розглянемо теоретичні підходи щодо тлумачення трудового потенціалу як економічної категорії. В наукових джерелах, працях вітчизняних вчених сформовані різноманітні підходи до визначення економічної категорії «трудо-вий потенціал». В процесі дослідження перш за все з'ясуємо економічну суть даної категорії та її ключові ознаки. Адже категорія «трудо-вий потенціал» маючи економічний характер, має ряд дефініцій, які мають суттєво економічне спрямування.

Визначаючи сутність економічної категорії «трудо-вий потенціал», дослідження проведемо в трьох таких основних напрямках:

- дослідження категорії «трудо-вий потенціал» за сукупністю якісних показників;
- дослідження категорії «трудо-вий потенціал» за сукупністю кількісних показників;
- дослідження категорії «трудо-вий потенціал» як комплексної соціально-економічної категорії (рис.1).

В першому напрямі вченими-дослідниками розглядається сутність економічної категорії «трудо-вий потенціал» в контексті його якісних показників, їх поєднання: кваліфікація, освіта, уміння та навички, компетенції, досвід роботи. Автори-науковці, які відстоюють даний методичний

Рисунок 1. Напрямки дослідження сутності економічної категорії «трудовий потенціал»

Джерело: складено авторами на основі [5–7]

підхід трактування сутності економічної категорії «трудовий потенціал», розглядають дану категорію як поєднання певних можливостей суб'єктом підприємницької діяльності.

В процесі розгляду сутності економічної категорії «трудовий потенціал», необхідно дослідити економічну суть самого терміну «потенціал», як складової поняття «трудовий потенціал».

С. Головка доводить трактування даного поняття як можливості наявних передумов, які можуть реалізовуватись, сукупності засобів і можливостей, зокрема внутрішніх засобів і можливостей (підприємства, сектору, галузі) [5].

Трактуючи словник української мови відносно терміну «потенціал» (рис.2), доцільно окреслити його суть як:

- сукупність всіх наявних засобів у підприємстві і можливостей, робочої (продуктивної сили), які можуть бути використані в діяльності даного суб'єкта підприємницької діяльності;
- сукупність всіх резервів та запасів підприємства;
- сукупність всіх здатностей та сил для діяльності, які можуть бути виявлені за будь яких умов [6].

Досліджуючи певний об'єкт (підприємство, сектор, галузь), його потенціал характеризує наявні чи приховані можливості, реалізуючи які, за різних умов впливають на підвищення ефектив-

ності даного господарюючого об'єкта. Теоретично потенціал підприємства (сектору, галузі) характеризує відносини в минулому, відносини теперішнього часу або поточний стан, відносини, які будуть формуватися в майбутньому. Як стверджує дослідниця Череп А.В., трактування «потенціал» та його суть включають накопичені властивості, які практично використовуються в теперішньому часі, та їхній розвиток і надбання нових здібностей у майбутньому [7].

Виходячи із доведеного, за доцільне можливо сформувати економічну суть терміну «потенціал», як сукупність всіх наявних засобів, продуктивної сили, резервів та запасів, які використовуються в теперішньому часі, їх розвиток і надбання в майбутньому, які можуть бути використані в діяльності даного суб'єкта підприємницької діяльності і які, за різних умов впливають на підвищення ефективності даного господарюючого суб'єкта.

Ототожнюючи економічну категорію «потенціал» із економічною категорією «можливості» та враховуючи трудові ресурси, можливо характеризувати «трудовий потенціал» як наявність трудової робочої сили для суб'єкта господарювання, галузі, держави з метою діяльності для отримання доходів, підвищення добробуту та економічного розвитку в залежності від рівня на якому він досліджується.

Рисунк 2. Суть економічного терміну «потенціал»

Джерело: складено авторами на основі [5–7]

Розглянемо теоретичні аспекти дослідження трудового потенціалу як категорії, що характеризується за сукупністю якісних показників. Білорус Т. в своїй науковій праці трактує «трудоий потенціал» як можливості працюючого населення, що відрізняється додатковими резервами здібностей та уміннями, які породжуються якостями працівників та результатами їх колективної діяльності [8].

Інші науковці, такі як М. Мартіянова та Я. Яцун характеризують «трудоий потенціал» як наявні та потенційні можливості працівників (працездатних людей) до праці, враховуючи їх професійні, творчі та фізичні характеристики, які необхідні для виконання певних функцій та задоволення різних потреб [9].

І як на нашу думку, найбільш вдало характеризують економічну категорію «трудоий потенціал» вчені Череп А.В. та Зубрицька Я.О., які трактують його як трудові можливості економічно активного населення, зумовлені якісними та кількісними характеристиками, які реалізуються в контексті надання суспільно–корисної праці належної якості та в необхідній кількості для задоволення бізнесових і суспільних потреб [7].

Звичайно, ми погоджуємось із даними тлумаченнями економічної категорії «трудоий потенціал», проте тут, в даних трактуваннях не враховано компетентності. Враховуючи проведене дослідження теоретичних основ в контексті дефініцій «трудоого потенціалу» на основі як кількісних так і якісних характеристик, найбільш обґрунтованим на нашу думку буде наступне трактування: «трудоий потенціал» це можливості економічно активного населення до праці, зумовлені в поєднанні як кількісних так і якісних його характеристик, що

реалізуються у наданні якісної суспільно–корисної праці і проявляються в здібностях, фаховості, навиках, компетентностях та інших людських якостях, які необхідні для виконання різних функцій та завдань, задоволення суспільних потреб (рис.3).

Перелік вчених–дослідників, які трактували «трудоий потенціал» далеко не весь. Вчені–дослідники В. Рубан та М. Пустовіт під трудовим потенціалом трактують використання економічно активного населення за допомогою цілеспрямованого впливу на їх кількісні і якісні параметри в даний час і на перспективу [10]. Із таким тлумаченням складно погодитись, так як воно в більшій мірі висвітлює не сутність економічної категорії «трудоий потенціал» а вплив на його розвиток.

Аналізуючи вище наведені підходи, рахуємо за необхідне включити у визначення сутності економічної категорії «трудоий потенціал» крім того, що це можливості працюючого населення, також право економічно активного населення реалізувати свою працю з метою задоволення особистих та суспільних потреб.

Категорію «трудоий потенціал» в економіці можливо характеризувати в трьох вимірах часу: минулому, теперішньому та майбутньому. Враховуючи особливості формування трудового потенціалу в минулому, його характеристику в теперішньому стані, вплив економічних, законодавчих, демографічних та політичних процесів на його розвиток, застосовуючи цілеспрямований вплив на перелічені чинники, можливо планувати та прогнозувати розвиток трудового потенціалу на майбутнє. Адже тільки цілеспрямований вплив на дані чинники, формування сприятливої соціально–економічної політики в країні та вдосконалення управління роз–

Рисунок 3. Суть економічного терміну «трудовий потенціал»

Джерело: складено авторами на основі [5,6,7,10]

витком трудового потенціалу надасть можливість його розвитку в майбутньому.

Другий підхід полягає в тому, що дослідження сутності економічної категорії «трудовий потенціал» буде проводитись в напрямку за сукупністю кількісних показників. С. Головка в контексті даного підходу за сукупністю кількісних показників трактує поняття «трудовий потенціал» як:

- кількість трудових ресурсів, яка може бути включаючи і тих, які не використані в діяльності;
- сукупність працездатного населення, враховуючи їх інтелектуальний розвиток, здібності, знання, уміння, досвід, звичаї та переконання, духовні цінності та традиції;
- сукупність, що складається з різних статеві-вікових груп працівників, що наділені різними потенційними можливостями, характеризуються освітньо-професійними рівнями, досвідом роботи із обраною спеціальністю [5].

Як видно із дослідження, автор трактує поняття «трудовий потенціал» як кількісний показник (чисельність працездатного населення) і тільки після цього характеризує його якісні показники.

Кількісний підхід сутності економічної категорії «трудовий потенціал» підтримує В. Рубан та В. Пустовіт, які трактують, що трудовий потенціал являє собою сукупність різних якісних характеристик людей, які визначають їх працездатність чи кількісні і якісні показники праці, які є в розпорядженні суспільства при певному рівні науково-технічному розвитку [10]. Як видно із вище поданого, автори свою увагу зосереджують на сукупності якісних показників населення, яке здійснює суспільно-корисну працю.

Науковець Ю. Колос під визначенням трудового потенціалу суспільства вважає населення країни, із кількості якого виключаються недієздатні особи, які не можуть працювати, навіть враховуючи

лікування і реабілітацію, тобто приносити суспільно–корисної праці [11]. Якщо проаналізувати дане визначення, впливає, що тут одне протирічить другому: автор наукової праці до трудового потенціалу відносить все населення країни, а з іншого боку пропонує не враховувати не дієздатних осіб.

Наступний дослідник С. Пасека трактує «трудо–вий потенціал» як наявні ресурси праці, які є в суспільстві, в його розпорядженні на певному етапі розвитку країни. Даний дослідник при визначенні поняття «трудо–вий потенціал» відстоює так би мовити трудоресурсний підхід [12]. Із даного тлумачення не зовсім зрозуміло «...наявні ресурси праці, які є в суспільстві, в його розпорядженні на певному етапі розвитку країни», які ресурси саме мав на увазі науковець. Якщо наявні ресурси праці, то на нашу думку впливає, що це трактувалися трудові ресурси.

Підходи до трактування «трудо–вий потенціал» із точки зору кількісних характеристик висвітлені і в Указі Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу на період до 2010 року», в якому тлумачення економічної категорії «трудо–вий потенціал» зводиться до сукупної чисельності громадян працездатного віку, які за певних характеристик: освітній, фаховий та інтелектуальний рівень, стан здоров'я та соціально–етнічний менталітет, здатні проводити трудову діяльність.

В даному нормативно–законодавчому документі тлумачення «трудо–вий потенціал» має звужену характеристику, адже враховуються лише кількісні ознаки. Такі характеристики, як розвиток трудового потенціалу осіб, які не досягли працездатного віку та, осіб пенсійного віку (які працюють чи можуть працювати), а також осіб (працездатний вік), які працюють за кордоном чи перебувають там. Виходячи із вище наведеного можна зробити висновок, що даний нормативно–законодавчий документ потребує вдосконалення відносно тлумачення «трудо–вий потенціал», де б враховувалась діяльність (праця) молодого покоління, літніх працівників та праця працездатних осіб, які перебувають за кордоном.

Аналізуючи Указ Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу на період до 2010 року», констатація поняття «трудо–вий потенціал» на державному рівні не включає розгляд даної категорії системно [11]. Даний зміст поняття трудового потенціалу, що закладений в цьому документі не зовсім відповідає змісту поняття «потенціал»

Висновки

Враховуючи проведене дослідження теоретичних підходів до сутності, типології та особливостей формування трудового потенціалу можна зробити наступні висновки. Визначаючи сутність економічної категорії «трудо–вий потенціал» дослідження проведемо в двох таких основних напрямках: за сукупністю якісних показників та за сукупністю кількісних показників. Згідно першого методичного підходу трудо–вий потенціал визначено як поєднання якісних властивостей: кваліфікація, освіта, уміння та навички, компетенції, досвід роботи, згідно другого методичного підходу трудо–вий потенціал визначено як наявні ресурси праці (трудо–ві ресурси).

Визначено економічну суть терміну «потенціал», як сукупність всіх наявних засобів, продуктивної сили, резервів та запасів, які використовуються в теперішньому часі, їх розвиток і надбання в майбутньому, які можуть бути використані в діяльності даного суб'єкта підприємницької діяльності і які, за різних умов впливають на підвищення ефективності даного господарюючого суб'єкта.

Визначено, що «трудо–вий потенціал» це можливості економічно активного населення до праці, зумовлені в поєднанні як кількісних так і якісних його характеристик, що реалізуються у наданні якісної суспільно–корисної праці і проявляються в здібностях, фаховості, навиках, компетентностях та інших людських якостях, які необхідні для виконання різних функцій та завдань, задоволення суспільних потреб.

Список використаних джерел

1. Кравченко М.В. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір. Державне будівництво. 2007. №1 (2). URL: <http://nbuv.gov.ua/> (дата звернення: 06.05.21).
2. Про основні напрями розвитку трудового потенціалу на період до 2010 року: Указ Президента України від 03.08.1999р. №959/99. Офіційний вісник України. 1999. №31. Ст.1608.
3. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 № 851–р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npras/230430428> (дата звернення: 09.08.22).
4. Про збереження та розвиток трудового потенціалу України: Рішення Національної тристоронньої со–

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ціально–економічної Ради від 05.04.2018 №1. URL: <http://www.ntser.gov.ua/sessions-materials/25> (дата звернення: 07.07.22).

5. Головка А.С. Теоретико–методичний зміст категорій «трудоий потенціал», «кадровий потенціал» та «трудоий ресурси». Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №3 Т.2 С.14–16.

6. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: <http://sum.in.ua/s/potencial>.

7. Череп А.В., Зубрицька Я.О. Основи формування трудового потенціалу в державі, регіоні, на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2011. №1 (9). С.245–254.

8. Білорус Т. Трудоий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. №137. С.42–45.

9. Мартіянова М.П., Яцун Я.С. Дослідження основних підходів до визначення поняття «трудоий потенціал». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Випуск 7(3). С.111–114.

10. Рубан В.М., Пустовіт М.В. Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій. Економіка і управління. 2009. №6. С.78–83.

11. Колос Ю.Ю. Трудоий потенціал України: визначення та розвиток. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Випуск 15. С.225–229.

12. Пасєка С.Р. Соціально–трудоий потенціал як економічна категорія. Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1: Економіка і управління. 2011. №2(2). С.125–131.

References

1. Bilorus T. Labour potential of Ukraine: current state and prospects of development. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2012. No.137. pp. 42–45.

2. Cherep A.V., Zubrytska Y.O. Fundamentals of labour potential formation in the state, region, and enterprise. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences. 2011. No.1 (9). pp. 245–254.

3. Concept of the National Targeted Social Programme for the Preservation and Development of Labour Potential of Ukraine for the Period up to 2017: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated

22.07.2009 No.851–р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/230430428> (accessed 09.08.22).

4. Dictionary of the Ukrainian language. Academic explanatory dictionary (1970–1980). URL: <http://sum.in.ua/s/potencial>.

5. Golovko A.S. Theoretical and methodological content of the categories «labour potential», «personnel potential» and «labour resources». Bulletin of Khmelnytsky National University. 2010. No.3, Vol. 2, pp. 14–16.

6. Kolos Y.Y. Labour potential of Ukraine: definition and development. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences. 2009. Issue 15. pp. 225–229.

7. Kravchenko M.V. Problems and prospects of development of labour potential of Ukraine: regional dimension. State building. 2007. No.1 (2). URL: <http://nbuv.gov.ua/> (accessed 06.05.21).

8. Martiianova M.P., Yatsun Y.S. Study of the main approaches to the definition of the concept of «labour potential». Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences. 2014. Issue 7(3). pp. 111–114.

9. On the main directions of labour potential development for the period up to 2010: Decree of the President of Ukraine dated 03.08.1999 No. 959/99. Official Gazette of Ukraine. 1999. No.31. Article 1608.

10. On the preservation and development of the labour potential of Ukraine: Decision of the National Tripartite Socio–Economic Council dated 05.04.2018 No.1. URL: <http://www.ntser.gov.ua/sessions-materials/25> (accessed 07.07.22).

11. Pasiеka S.R. Social and labour potential as an economic category. Chernihiv Scientific Journal of the Chernihiv State Institute of Economics and Management. Ser. 1: Economics and Management. 2011. No.2 (2). pp. 125–131.

12. Ruban V.M., Pustovit M.V. Determination of labour potential in the context of modern world economic transformations. Economics and management. 2009. No.6. pp. 78–83.

Дані про автора

Штерма Тетяна Василівна,

к. е. н., доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com

ORCID 0000–0002–7623–3738

Data about the author

Tetiana Shterma,

PhD in Economics, associate professor, Private higher educational institution «Bukovinian University»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com